

[Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema

1 mensagem

<nao-responder.falabr@cgu.gov.br>
Para: dmcpinter@gmail.com

qui., 9 de dez. de 2021 às 10:54

Prezado(a) DANIEL MORAES CORONEL PALMA,

Sua manifestação foi analisada, verifique abaixo os detalhes. Caso seja necessário complementar sua manifestação a pedido do órgão, clique no número do protocolo, ou acesse o sistema e utilize a opção "Minhas Manifestações".

Dados da manifestação

Protocolo: [01040.2021.000010-38](#)

Órgão ou Entidade: Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais – SERFI - AM

Cidadão: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Tipo de Manifestação: Denúncia

Novo prazo para Atendimento: 13/12/2021

Descrição da Manifestação: Venho por este canal, FalaBR, solicitar o reconhecimento formal através da Secretaria da Tecnologia da Informação e Comunicação (Stic) e, Secretaria Jurídica e de Documentação (Sejud), e a garantia da segurança dos devidos direitos à mim devidos (autor da obra artística/científica–direitos autorais, direitos agregados, ...) AQUI NO BRASIL (qualquer situação envolvendo direitos autorais referentes que estiverem sendo reconhecidos fora do Brasil em outra oportunidade, devem ser desconsideradas – FRAUDE ENVOLVENDO MEU NOME CPF RG TELEFONE – DADOS PESSOAIS...) , para elucidar possíveis FATOS de CRIMES CIBÉRNÉTICOS EM PLATAFORMAS DE INTERNET --- Internet viaTELEMEDICINA --- BLOCKCHAIN -- CRUZAMENTO DE DADOS NA REDE DE INTERNET MUNDIAL --- ...)

...

utilizando meus dados pessoais sensíveis para as ocorrida(s) contataçã(ões) da causa da incapacidade permanente em forma eletrônica por Códigos fonte (registro da Obra em anexo) e masterização destes, criados apartir destes mesmos Códigos Fonte para serem utilizados em serviços/servidores específicos via-Telemedicina como dados compilados produzidos em programação detalhada para automatização em ordem industrial na área médica termográfica diretamente relacionados à Obra, e meus dados pessoais sensíveis como CPF; RG; TELEFONE (chave PIX), em anexos.

Nestes Termos, Pede-se Deferimento.

Att., Daniel M C Palma CPF 98771744134

Resposta

Após analisar sua manifestação, verificamos que o teor está relacionado à competência ou à atuação de outro órgão ou entidade. Diante disso, solicitamos, no prazo de até 20 dias, a sua autorização para encaminhar o conteúdo completo da manifestação, inclusive os seus dados pessoais, à Ouvidoria responsável pela matéria. Caso não autorize, o encaminhamento será realizado sem os seus dados pessoais ou informações que permitam a sua identificação.

Agradecemos a sua participação.

Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal

<https://falabr.cgu.gov.br/>

Mensagem Automática

Favor não responder a este e-mail.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (../Principal.aspx)

DANIEL MORAES CORONEL PALMA ⓘ (../Login/Logout.aspx)

Usuário

Sua sessão expira em: 29:04 minutos ↻

Consultar Manifestação

Respostas

09/12/2021

10:48

Tipo

Pedido de Consentimento

Responsável

Órgão

Anexos

Não existem anexos

à atuação de outro órgão ou entidade. Diante disso, solicitamos, no prazo de até 20 dias, a sua autorização para encaminhar o conteúdo completo da manifestação, inclusive os seus dados pessoais, à Ouvidoria responsável pela matéria. Caso não autorize, o encaminhamento será realizado sem os seus dados pessoais ou informações que permitam a sua identificação.

Denúncia de descumprimento

Não foram encontrados registros.

Teor

Fale aqui

Venho por este canal, FalaBR, solicitar o reconhecimento formal através da Secretaria da Tecnologia da Informação e Comunicação (Stic) e, Secretaria Jurídica e de Documentação (Sejud), e a garantia da segurança dos devidos direitos à mim devidos (autor da obra artística/científica--direitos atonais, diretos agregados, ...) AQUI NO BRASIL (qualquer situação envolvendo direitos autorais referentes que estiverem sendo reconhecidos fora do brasil em outra oportunidade, devem ser desconsideradas -- FRAUDE ENVOLVENDO MEU NOME CPF RG TELEFONE -- DADOS PESSOAIS...), para elucidar possíveis FATOS de CRIMES CIBÉRNÉTICOS EM PLATAFORMAS DE INTERNET -- Internet viaTELEMEDICINA -- BLOCKCHAIN -- CRUZAMENTO DE DADOS NA REDE DE INTERNET MUNDIAL -- ...)

...

utilizando meus dados pessoais sensíveis para as ocorrida(s) contataçã(o)es da causa da incapacidade permanente em forma eletrônica por Códigos fonte (registro da Obra em anexo) e masterização destes, criados

apartir destes mesmos Códigos Fonte para serem utilizados em serviços/servidores específicos via-Telemedicina como dados compilados produzidos em programação detalhada para automatização em ordem industrial na área médica termográfica diretamente relacionados à Obra, e meus dados pessoais sensíveis como CPF; RG; TELEFONE (chave PIX), em anexos.

Nestes Termos, Pede-se Deferimento.

Att., Daniel M C Palma CPF 98771744134

Anexos Originais

Nome

ddb565b92ff6de5c59012cc033a1491bd77d2767.pdf

25_PRONT4.pdf

Envolvidos

Não foram encontrados registros.

Manifestação

Tipo de manifestação

Denúncia

Número

01040.2021.000010-38

Esfera

Estadual

Órgão destinatário

Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais – SERFI - AM

Serviço

-

Órgão de interesse

-

Assunto

Aposentadoria

Subassunto

Tag

-

Data de cadastro

11/11/2021

Prazo de atendimento

13/12/2021

Situação

Cadastrada

Registrado por

Cidadão

Modo de resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Canal de entrada

Internet

Anexos

Anexos da Manifestação

Não foram encontrados registros.

Download

Históricos de ações

Histórico de ações

Data/Hora	Ação
+ 11/11/2021 15:52	Cadastro
+ 09/12/2021 10:48	Registro Resposta
+ 09/12/2021 10:49	Criação de Extrato

Encaminhamentos

Não foram encontrados registros.

Prorrogações

Não foram encontrados registros.

Respostas as pesquisas de satisfação

Não foram encontrados registros.

[Voltar ao Topo](#)

